

Ophrys aymoninii, un taxon patrimonial de la flore des Grands Causses

Romieg SOCA et Michel NICOLE

SOCA R. & NICOLE M. 2022.– *Ophrys aymoninii*, an heritage of the Grands Causses flora.
L'Orchidophile 233: 127-134.

Chaque région possède un ou quelques taxons emblématiques que les orchidophiles apprécient tout particulièrement, que ce soit pour leur rareté, leur endémisme ou des qualités esthétiques particulièrement attractives. Quand un de ces taxons est, qui plus est, caractéristique d'un paysage aussi emblématique que celui des Grands Causses, qu'il porte le nom d'un des botanistes les plus appréciés des orchidophiles et que sa survie est potentiellement menacée, on a alors un taxon patrimonial.

Résumé.– *Ophrys aymoninii* est un taxon endémique du Languedoc (France), dont l'habitat exclusif se trouve sur les causses. Cet article expose l'histoire de sa découverte, les étapes ayant conduit à sa nomenclature actuelle et sa position phylogénétique. Des éléments sur sa protection et sa conservation sont également donnés.

Mots-clés.– Histoire; nomenclature; taxinomie; conservation; Languedoc; *Ophrys aymoninii*.

Abstract.– *Ophrys aymoninii* is an endemic species of Languedoc (France), whose exclusive habitat is located on the causses. This article sets out the history of its discovery, the steps that led to its current nomenclature and its phylogenetic position. Elements of its protection and conservation are also given.

Keywords.– History; nomenclature; taxonomy; conservation; Languedoc; *Ophrys aymoninii*.

Fig. 1.– Paysage steppique du causse du Larzac.
(Photo M. NICOLE).

Les Cévennes sont l'un des grands paysages qui illustrent le flanc méridional du Massif central. Soumises à une influence climatique océanique, méditerranéenne et montagnarde, elles se distinguent par une diversité d'habitats naturels (VANDEN BERGHEN, 1963). Parmi eux, les causses sont l'un des plus grands ensembles de pelouses sèches de France qui évoquent un panorama steppique, presque désertique. Ce vaste territoire de grands plateaux (Larzac, Méjean, Noir, Sauveterre, Sévérac...) intègre, pour partie, le Parc Naturel Régional des Grands Causses (Fig. 1) et le Parc National des Cévennes. Il

est reconnu par l'UNESCO pour sa valeur universelle exceptionnelle comme « paysages culturels de l'agropastoralisme méditerranéen » et inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l'Humanité.

Chaque causse forme un haut plateau, séparé de son voisin par des gorges de profondeur variant de 300 à 600 m, domaines privilégiés des vautours. D'un point de vue géologique, les causses datent du Jurassique moyen et supérieur. Les sols superficiels sont marqués par la dominance du calcaire et de la dolomie, ce dernier élément produisant des sols sableux et un relief de chaos dolomitique (FLEURY, 2007). Le pastoralisme ovin s'est révélé être un acteur essentiel de la protection et de la gestion de ces paysages caussenards,

enjeux majeurs de conservation de la biodiversité. À ce titre, la végétation renferme près de 40 % de la flore française, soit environ 2 000 espèces dont plusieurs plantes endémiques (*Potentilla caulescens* var. *cebennensis*, *Saxifraga cebennensis*, *Centranthus lecoqii*, *Pinguicula longifolia* subsp. *caussensis*...) (BERNARD, 1996, 2009). La famille des Orchidaceae n'est pas en reste puisqu'elle ne compte pas moins de 57 taxons (ANDRÉ, 2015; BERNARD, 1978; BUSCAIL *et al.*, 2019; SOUCHE, 2004), dont des espèces rares (*Cypripedium calceolus*, *Ophrys catalaunica*, *Oph. ficalhoana*, *Oph. speculum* et *Orchis pallens*). La valeur patrimoniale de cette famille sur les Grands Causses est cependant marquée par deux *Ophrys* emblématiques et endémiques : *Oph. aveyronensis* et *Oph. aymoninii* (figures 2 à 7) (ANGLADE *et al.*, 2021; RÉQUISITON & SOULIÉ, 2011; SOUCHE & FABRE, 2021; VALAT *et al.*, 2013). Ce dernier taxon fait l'objet du présent article dans lequel sont rapportés l'histoire de sa découverte et de sa nomenclature, ainsi que des éléments sur sa conservation.

La famille des Orchidaceae compte 57 taxons dont des espèces rares (*Cypripedium calceolus*, *Ophrys catalaunica*, *Oph. ficalhoana*, *Oph. speculum* et *Orchis pallens*).

HISTOIRE DE LA DÉCOUVERTE D'*OPHRYS* *AYMONINII*

À ce jour, *Ophrys aymoninii* est un taxon incontestable pour tous; il n'en reste pas moins que son histoire n'est pas aussi linéaire qu'elle pourrait paraître. Petit retour en arrière...

BRÉBISSON (1825) décrit *Ophrys myodes* var. *bombifera* de Normandie, recombina en *Oph. muscifera* var. *bombifera* (REICHENBACH, 1851), trinôme également adopté plus tard par BRÉBISSON lui-même (1879), en insistant sur une variation du labelle par rapport à celui du type (« *Labelle large, court, muni d'une petite dent dans l'échancrure des 2 divis. terminales. Falaise* »). À la fin du XIX^e et au début du XX^e siècle, l'abbé Hippolyte Jacques COSTE, botaniste aveyronnais, consacre différents articles à la flore des Cévennes et des Causses, dans lesquels n'apparaît aucune mention d'un variant d'*Oph. insectifera* pouvant suggérer l'existence d'*Oph. aymoninii* (COSTE, 1893, 1906, 1921, *inter alia*).

C'est en 1960 que VIROT & AYMONIN ont, pour la première fois, noté une plante qui deviendra *Ophrys aymoninii*; mais en l'identifiant, à tort, à la variété *bombifera* d'*Oph. muscifera* de Brébisson. Ils décidèrent alors de retracer l'historique de ce variant *bombifera* depuis sa description.

Fig. 2. – *Ophrys aymoninii*, cousse de Blandas, Blandas (30), 4 mai 2014 (Photo M. NICOLE).

Fig. 3. – *Ophrys aymoninii*, cousse de Sévérac, Sévérac d'Aveyron (12), 26 mai 2019 (Photo R. SOCA).

Fig. 4. – *Ophrys aymoninii*, cousse de Sévérac, Sévérac d'Aveyron (12), 19 mai 2018 (Photo R. SOCA).

5

Fig. 5.– *Ophrys aymoninii*,
causse du Larzac,
Nant (12), 6 mai 2019
(Photo R. SOCA).

6

Fig. 6.– *Ophrys aymoninii*,
causse du Larzac,
Pégairolles-de-l'Escalette
(34), 10 mai 2015.
(Photo M. NICOLE).

7

Fig. 7.– *Ophrys aymoninii*,
causse du Larzac, La
Vacquerie-et-Saint-Martin-de-
Castris (34), 2 mai 2016.
(Photo M. NICOLE).

Il ressort de leurs recherches que seulement trois localités sont répertoriées et répétées dans tous les ouvrages. Il s'agit du lieu originel indiqué par BRÉBISSON (1825, 1836) à Falaise, dans le Calvados, ainsi que de deux autres lieux, Naumbourg et les environs d'Iéna, dans la province de Thuringe en Allemagne. ROUY (1912) le signale « *ça et là, rare* ». VIROT & AYMONIN étudient ensuite les *exsiccata* conservés dans les herbiers du Muséum National d'Histoire Naturelle (Paris, MNHN). Ils y trouvent cinq planches contenant

du matériel peu probant ou, tout du moins, n'ayant aucune affinité avec *Oph. aymoninii*. Ils considèrent que leurs nouvelles observations élargissent l'aire de répartition d'*Oph. muscifera* var. *bombifera*. Il est toutefois très étonnant que ces deux auteurs aient pu penser à rapprocher la plante des Causses avec l'*Ophrys* décrit par Brébisson (1825, 1836). Les dessins et les textes de pratiquement toutes les flores françaises ou allemandes, postérieures à 1825, spécifient bien qu'il s'agit d'une plante dont les fleurs sont à peine plus larges que le type, le caractère « *bordure jaune* » n'étant jamais cité.

Plus tard, lors du 4^e colloque d'automne de la Société Française d'Orchidophilie, von RAMIN (1981) présente des photographies d'un taxon, prises au mois de mai précédent. AYMONIN intervient alors pour signaler « *qu'il s'agit vraisemblablement d'un hybride ancien entre Ophrys insectifera et Ophrys lutea. Mais Ophrys lutea n'est absolument pas connu dans les populations de ce secteur et donc deux hypothèses sont possibles: soit une variété d'Ophrys insectifera ce qui semble peu probable; soit un hybride ancien avec disparition d'un des parents* ». Pourtant, dans son bilan des « *Orchidées de l'Aveyron* », BERNARD (1978) avait déjà mentionné la présence d'*Oph. lutea* et s'interrogeait sur celle « *d'Ophrys insectifera L. var. bombifera Breb. ?* », remarquée par divers botanistes de la région (BERNARD *et al.*, 1981). Dans les comptes rendus de la 104^e session extraordinaire de la Société Botanique

de France tenue en 1974, BREISTROFFER (1981) rapporte avoir observé ce taxon en mai 1974, sur les indications d'AYMONIN et VIROT. Bien qu'il évoque une origine hybride pour ce nouveau taxon, BREISTROFFER pense que l'absence, au voisinage, d'*Oph. insectifera* et d'*Oph. lutea* permet de décrire ce taxon et de l'inféoder au rang subsppécifique du taxon dont il est le plus proche, à savoir d'*Oph. insectifera* plutôt que d'*Oph. lutea*. Pour justifier la description d'*Oph. insectifera* subsp. *aymoninii*, il écrit : « Cette plante, qui est apparemment un remarquable taxon néoendémique caussenard localisé, est caractérisée par le labelle à large bordure antérieure d'un beau jaune, à peine un peu verdâtre, ce labelle étant velouté et nettement cendré-papilleux, sans trace de petite saillie médiane à l'extrémité tronquée-arrondie ».

DELFORGE & TYTECA (1982) ont confirmé le statut d'*Oph. insectifera* subsp. *aymoninii* après leurs séjours en Aveyron en 1981 et 1982. BUTTLER (1986) l'éleva au rang spécifique sous le binôme *Oph. aymoninii*. Pourtant, BREINER & BREINER (1987) s'accrochent toujours à l'idée d'une origine hybride pour *Oph. aymoninii* tout en soulignant la rareté d'*Oph. lutea* dans la région et bien que BERNARD & FABRE (1984) aient mentionné d'importantes stations de ce dernier, dans lesquelles se trouve aussi *Oph. insectifera*, mais pas *Oph. aymoninii*. Cette idée sera reprise avec force affirmations par BALAYER (1988, 1990), mais ses travaux n'ont pas retenu l'attention de la communauté des botanistes. Enfin, PAULUS & GACK (1990, 1999) ont confirmé les résultats de pollinisation par l'abeille *Andrena combinata* et ont définitivement rejeté l'idée de l'origine hybride d'*Oph. aymoninii*.

Aujourd'hui, il est admis qu'*Oph. aymoninii* appartient à l'ensemble « *insectifera* », bien isolé d'un point de vue phylogénétique (BATEMAN *et al.*, 2018). Des travaux récents suggèrent toutefois que cet ensemble - ou clade - ne constituerait pas la lignée basale du genre *Ophrys* comme cela avait été accepté avant l'avènement d'outils plus précis de la génétique moléculaire (BERTRAND & GIBERT, 2022). Le clade *insectifera* ne renferme que trois taxons : *Oph. insectifera*, *Oph. subinsectifera* et *Oph. aymoninii*. L'aire de répartition d'*Oph. insectifera* est assez vaste pour un *Ophrys*, avec une amplitude importante de sols, de biotopes et d'altitudes, jusqu'à 2000 m (PERAZZA *et al.*, 2019). Cette plante est présente du nord au sud de l'Europe depuis le centre de la Scandinavie

jusqu'au centre de l'Espagne et de l'Italie, et d'est en ouest de la France à la Russie. À l'intérieur de cette grande aire géographique, les deux autres taxons, proches morphologiquement, ont chacun une répartition très restreinte, séparée par environ 200 km. Si la divergence génétique de ces trois entités est faible, bien qu'évidente, celles-ci se distinguent par leur morphologie, leur écologie et leurs pollinisateurs (TRIPONEZ *et al.*, 2013). Les pollinisateurs de ces trois ophrys appartiennent à des familles différentes d'Hyménoptères. *Stenictiphora gastrica*, pollinisateur d'*Oph. subinsectifera*, de la famille des Argidae montre un mécanisme de pollinisation inédit par rapport aux autres pollinisateurs d'ophrys (SOCA, 2005; SOUCHE, 2007). Les pollinisateurs observés sur *Oph. insectifera* sont assez nombreux : des Coléoptères (*Anthobium*), des Diptères (*Sarcophaga*...), des Hyménoptères (*Argogorytes fargeii* et *Ar. mystaceus*) et même des fourmis (*Camponotus ligniperda*). Quant à *Oph. aymoninii*, il attire son pollinisateur, *A. combinata* de la famille des Andrenidae, grâce à l'émission de trois composés floraux que ne produit pas *Oph. insectifera*, proche et sympatrique d'*Oph. aymoninii* (GERVASI *et al.*, 2017), confortant son statut au rang d'espèce.

TAXINOMIE

Ophrys aymoninii, Willdenowia 16(1): 115. 1986.

Basionyme: *Ophrys insectifera* subsp. *aymoninii*, Bull. Soc. Bot. France 128: 71. 1981.

Synonymes :

- *Ophrys muscifera* var. *bombifera*, Cah. Nat. NS 16(3): 57. 1960, *sensu* Viro et Aymonin. Non Breb., Mém. Soc. Linn. Calvados, 376-377. 1825, non Rchb.f., *Icon. Fl. Germ. Helv.* (H.G.L. Reichenbach) 13/14: 79. 1851.
- *Ophrys brebissoni*, 4^e Colloque d'automne. Orchidées d'Europe. S.F.O. Paris 1980: 85. 1981. *nomen nudum*.

HYBRIDES CONNUS

Cinq hybrides avec *Ophrys aymoninii* sont connus à ce jour, dont deux ont été décrits :

- DELFORGE (1983) publia le premier hybride *Oph. insectifera* × *Oph. insectifera* subsp. *aymoninii* en le dédiant à Daniel TYTECA : *Oph. insectifera* nothosubsp. *tytecaana* qui deviendra *Oph. ×tytecana* (Delforge, 1989) (figures 8a, b & c) :

Fig. 8.– *Ophrys xtytecana* (*Ophrys aymoninii* × *Ophrys insectifera*).

8a.– Causse Noir, Veyreau (12), 4 juin 2010. (Photo J.-L. & E. ROUX).

8b.– Causse du Larzac, La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries (34), 9 mai 2013. (Photo M. NICOLE).

8c.– Causse du Larzac, Nant (12), 20 mai 2018 (Photo R. SOCA).

Fig. 9.– *Ophrys xfabrei*
(*Ophrys aymoninii* ×
Ophrys litigiosa).

9a.– Causse du Larzac, La
Couvertorade (12),
18 mai 2018
(Photo R. SOCA).

9b.– Causse de Sévérac,
Sévérac-le-Château (12),
15 avril 2017
(Photo M. NICOLE).

• la même année, BERNARD (1983) décrit l'hybride *Oph. insectifera* subsp. *aymoninii* × *Oph. sphogodes* subsp. *litigiosa*, qu'il dédie à son beau-père Gabriel FABRE (1914 - 1997) sous le binôme *Oph. xfabrei* (figures 9a, b). Cet hybride est assez commun quand les deux parents sont présents, car ils partagent le même pollinisateur,

Andrena combinata. *Ophrys aymoninii* × *Oph. litigiosa*: *Oph. xfabrei*, Bull. Soc. Bot. Fr., Lett; 130(2): 155. 1983. Synonyme: *Ophrys xapicula* J.C.Schmidt ex Rchb.f. notho-subsp. *fabrei* (Ch.Bernard) H.Baumann & Künkele, Mitt. Arbeit. Heim. Orchid. Baden-Württemberg 18(3): 416. 1986.

Trois autres hybrides ont été observés, mais non décrits, résultant des croisements suivants:

- *Ophrys aymoninii* × *Oph. passionis* (figures 10a & b)
- *Ophrys aymoninii* × *Oph. scolopax* (figures 11a & b)
- *Ophrys aymoninii* × *Oph. virescens* (figures 12a & b)

Fig. 10.– *Ophrys aymoninii* × *Ophrys passionis*
10a.– Causse du Larzac, La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries (34), 2 mai 2016 (Photo M. NICOLE). **10b.**– Causse du Larzac, La Couvertoirade (12), 15 mai 2018. (Photo R. SOCA).
Fig. 11.– *Ophrys aymoninii* × *Ophrys scolopax*. **11a.**– Saint-Mathieu-de-Trévières (34); 1^{er} mai 2016. (Photo M. NICOLE). **11b.**– Causse de Sauveterre, Sainte-Enimie (48); 14 mai 2021 (Photo J.-L. & E. ROUX).
Fig. 12.– *Ophrys aymoninii* × *Ophrys virescens*
12a.– Causse de Sévérac, Sévérac-le-Château (12), 15 avril 2017 (Photo M. NICOLE). **12b.**– Causse Noir, Luc (48), 31 mai 2009 (Photo J.-L. & E. ROUX).

ÉCOLOGIE ET AIRE DE RÉPARTITION

Ophrys aymoninii pousse sur substrat calcaire dans les pelouses et les bois clairs de 500 à 1000 m d'altitude et sa floraison s'étale du 10 mai au 15 juin. La distribution de cet *Ophrys* couvre quatre départements en Languedoc. Il est rare dans les zones caussenardes du Gard (ensembles cause de Blandas - cause de Campestre - cause Noir - cause Bégon et cause de Camprieu) et de l'Hérault (cause du Larzac), plus fréquent en Aveyron et, surtout, en Lozère où il peut être très abondant dans ses stations du cause Méjean [pour plus de détails lire FLEURY (2007) et RÉQUISTON & SOULIÉ, (2011)]. Il est présent dans le Parc Régional Naturel des Grands Causses et le Parc National des Cévennes, de même que dans des stations hors de ces zones protégées (BUSCAIL *et al.*, 2019; MENOS, 1999).

STATUT DE PROTECTION ET CONSERVATION

La liste rouge des espèces menacées en France (UICN *et al.*, 2018) repose sur une évaluation de leurs risques d'extinction, établie selon la méthode de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (FELDMANN & PRAT, 2009). À ce titre, *Oph. aymoninii* s'est vu affecter le statut de quasi-menacé (NT - Near Threatened - espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourraient être menacées si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises). Protégé au niveau régional dans l'ex-région « Midi-Pyrénées » (arrêté du 30 décembre 2004; Journal Officiel de la République Française n° 77 du 2 avril 2005), le statut d'*Oph. aymoninii* dans la région « Occitanie » n'a pas encore été précisé. Il est également considéré comme espèce déterminante de Zones Naturelles d'Intérêts Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Le caractère « déterminant » est attribué à une espèce selon une méthode d'évaluation établie par le MNHN.

La déprise agricole - abandon de l'activité de culture, de la jachère ou de l'élevage extensif, exode rural - est un facteur d'appauvrissement de la biodiversité.

Son impact sur le cortège floristique des causses peut être significatif car il entraîne la fermeture des milieux et notamment celle des aires pâturées comme le couvert herbacé. Les conséquences sur la raréfaction des espèces patrimoniales, dont *Oph. aveyronensis* et *Oph. aymoninii*, ne sont donc pas anodines (KLESZCZEWSKI, 2008). Par ailleurs, les effets des changements globaux sur leurs habitats sont encore difficiles à apprécier et à quantifier. Il est toutefois acquis que l'augmentation des amplitudes thermiques et des épisodes de sécheresse sur le pourtour méditerranéen, et la région Languedoc en particulier, aura un impact majeur sur des milieux déjà fragilisés comme ceux que renferment les causses. La mise en place de mesures conservatoires adaptées est donc urgente. Elles doivent être associées à l'intensification écologique des pratiques agricoles, au redéploiement d'un pastoralisme ovin itinérant, au fauchage et au débroussaillage, afin de maintenir ouverts des milieux favorables à l'épanouissement des taxons qui les composent. ●

REMERCIEMENTS

Jean-Philippe ANGLADE pour la lecture. Élisabeth et Jean-Luc ROUX pour la fourniture de clichés.

BIBLIOGRAPHIE - WEBGRAPHIE

- ANDRÉ D., 2015. – *Les orchidées sauvages des Causses et Cévennes*. TDO éditions et ASFP Éditions, 143 p.
- ANGLADE J.-P., BUSCAIL R., JOSEPH G., NICOLE M. & SOUCHE R., 2021. – *Orchidées emblématiques d'Occitanie*. Communication, Les convergences botaniques, 2^e rencontre des botanistes francophones, octobre 2021, Montpellier.
- BALAYER M., 1988. – Les formes hybridogènes d'orchidées en Roussillon (1). *L'Orchidophile* 82: 119-122.
- BALAYER M., 1990. – Les formes hybridogènes d'orchidées en Roussillon (2). *L'Orchidophile* 91: 78-83.
- BATEMAN R.M., SRAMKÓ G. & PAUN O., 2018. – Integrating restriction site-associated DNA sequencing (RAD-seq) with morphological cladistic analysis clarifies evolutionary relationships among major species groups of bee orchids. *Ann. Bot.* 121: 85-105.
- BAUMANN H. & KÜNKELE S., 1986. – Die Gattung *Ophrys* L. – Eine taxonomische Übersicht. *Mitt.*

Arbeit. Heim. Orchid. Baden-Württemberg. 18: 305-688.

- BERNARD C., 1978. – Orchidées de l'Aveyron. *L'Orchidophile* 34: 1140-1154.
- BERNARD C., 1983. – Description de deux hybrides nouveaux d'Orchidées découverts dans la région des Grands Causses cévenols. *Bull. Soc. Bot. Fr., Lett.* 130: 153-156.
- BERNARD C., 1996. – Flore des Causses. Hautes terres, gorges, vallées et vallons (Aveyron, Lozère, Hérault et Gard). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, Nouvelle Série*. N° spécial: 14: 1-705.
- BERNARD C., 2009. – *Fleurs et paysages des causses*. Éditions du Rouergue, Rodez, 398 p.
- BERNARD C., BERTON A., FABRE G., HAYON J.-C., KERAUDREN-AYMONIN M. & TIMBAL J., 1981. – Itinéraires botaniques. *Bull. Soc. Bot. Fr., Lett.* 128: 111-127.
- BERNARD C. & FABRE G., 1984. – Deux hybrides récemment décrits des Causses cévenols et quelques observations sur les orchidées de cette région. *L'Orchidophile* 63: 680-683.
- BERTRAND J. & GIBERT A., 2022. – Le groupe *insectifera* ne constituerait pas la lignée basale du genre *Ophrys*. *L'Orchidophile* 232: 61-67.
- BRÉBISSON L.A. de., 1825. – Descriptions succinctes des orchidées qui croissent naturellement dans les environs de Falaise. *Mém. Soc. Linn. Calvados*, 376-377.
- BRÉBISSON L.A. de., 1836. – *Flore de la Normandie*. A. Hardel, Caen, 430 p. [319]
- BRÉBISSON L.A. de., 1879. – *Flore de la Normandie*. J. Morière, Caen, [i]-xxxv, [1]-518.
- BREINER E. & BREINER R., 1987. – Über einige seltene Orchideen der Grands Causses. *Ber. Arbeit. Heim. Orchid.* 4: 301-313.
- BREISTROFFER M., 1981. – Notes succinctes sur quelques équivalences nomenclaturales d'espèces céveno-caussenardes et description d'une sous-espèce nouvelle d'orchidée. *Bull. Soc. Bot. Fr., Lett.* 128: 69-72.
- BUSCAIL R., DABONNEVILLE F., LEWIN J.M. & NICOLE M., 2019. – *À la découverte des orchidées en Languedoc et Pays Catalan*. Éditions Biotope, Mèze 368 p.
- BUTTLER K.P., in GREUTER W. & RAUS T., 1986. – Med-checklist Notulae, 13. *Willdenowia* 16: (103) 115-116.
- COSTE H., 1893. – Florule Du Larzac, Du Causse Noir Et Du Causse De Saint-Affrique. *Bull. Soc. Bot. Fr. Lett.* 40: 10, XCI-CXL.
- COSTE H., 1906. – *Flore descriptive et illustrée de la France de la Corse et des contrées limitrophes*. Klincksieck, Paris, volume 3 part 5: 385-464.
- COSTE H., 1921. – Plantes nouvelles ou récemment découvertes dans les Cévennes et le Massif central. *Monde Plant.* 22 (3^e série), 14 (129): 5-8.
- DELFORGE P., 1983. – Remarques sur *Ophrys insectifera* subsp. *aymoninii* Breistroffer et description d'un hybride nouveau de cette sous-espèce: *Ophrys insectifera* subsp. *tytecaana* Delforge. *L'Orchidophile* 55: 307-312.
- DELFORGE P., 1989. – À propos de sept hybrides d'*Ophrys*. *Natural. belges* 70: 89-95.
- DELFORGE P. & TYTECA D., 1982. – Quelques orchidées rares ou critiques d'Europe occidentale. *Bull. Soc. Roy. Bot. Bel.* 115: 271-288.
- FELDMANN P. & PRAT D., 2009. – Évaluation des risques d'extinction des orchidées de France: application de la méthode de la Liste Rouge de

- l'UICN au niveau national. *L'Orchidophile* 183: 245-256.
- FLEURY J., 2007.– *Caractérisation de l'Ophrys aymoninii (Orchidaceae) et de son habitat sur le plateau des Grands Causses*. Mémoire de master, Université Montpellier II, Montpellier, 22p + 8 annexes.
- GERVASI G.D.L., SELOSSE M.A., SAUVE M., FRANCKE W., VEREECKEN N.J., COZZOLINO S. & SCHIESTL F.P., 2017.– Floral scent and species divergence in a pair of sexually deceptive orchids. *Ecol. Evol.* 17: 6023-6034.
- KLESCZEWSKI M., 2008.– La prise en compte des orchidées dans la gestion conservatoire – approche, outils et applications dans le Languedoc-Roussillon. In: *Actes de la journée scientifique « Enjeux de conservation pour les orchidées caussenardes »*, Schatz B. & Jacob L. Millau, p. 29-35.
- LINNAEUS C., 1753.– *Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitatas et genera relatas, cum differentes specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus, secundum systema sexuale digestas*. Tomus I et II. Laurentius Salvius: Stockholm, 1200 p.
- MENOS J.-L., 1999.– Cartographie des orchidées de l'Aveyron. *L'Orchidophile*, supplément au n° 135, 48p.
- PAULUS H. F. & GACK C., 1990.– Pollinators as prepollinating isolation factors: evolution and speciation in *Ophrys* (Orchidaceae). *Israel J. Bot.* 39: 43-79.
- PAULUS H. F. & GACK C., 1999.– Bestäubungsbiologische Untersuchungen an der Gattung *Ophrys* in der Provence (SO. Frankreich), Ligurien und Toscana (NW. Italien) (Orchidaceae und Insecta, Apoidea). *J. Eur. Orchid.* 31: 347-422.
- PERAZZA G., BOSCHIERO L., DECARLI M., GIRELLI E., JOSEPH G. & NICOLE M., 2019.– Rinvenimenti di *Malaxis monophyllos* e *Ophrys insectifera* a quote elevate nell'Italia nord-orientale. *J. Eur. Orchid.* 51: 441-454.
- RAMIN von. I., 1981.– *Ophrys insectifera* × *Ophrys lutea*. 4^e Colloque d'automne. Orchidées d'Europe. S.F.O. Paris, 1980: 85.
- REICHENBACH H. G., 1850 - 1851.– *Icones flora germanicae et helveticae XIII-XIV*. Hofmeister, Leipzig, part. 2: 33-180.
- RÉQUISTON M. & SOULIÉ A., 2011.– L'*Ophrys* mouche des Causses ou *Ophrys* d'Aymonin: *Ophrys aymoninii* (Breistroffer) Buttler (1986). *L'Orchidophile* 189: 145-151.
- ROUY G., 1912.– *Flore de France ou description des plantes qui croissent spontanément en France, en Corse et en Alsace-Lorraine*. Société des sciences naturelles de la Charente Inférieure. Tome XIII, 1 vol., pp. 1-VIII et 1-548.
- SOCA R., 2005.– Impollinazione di *Ophrys subinsectifera* (Orchidaceae) / Pollination of *Ophrys subinsectifera* (Orchidaceae). *Caesiana* 25: 7-12.
- SOUCHE R., 2004.– *Les orchidées sauvages de France*. Créations du Pélican, Collection Grandeur Nature, Éditions Vilo, Paris, 340 pp.
- SOUCHE R., 2007.– *Ophrys insectifera* complex; *Ophrys subinsectifera* from Spain. A new mechanism of pollination through sexual deception. Proceedings of the European Orchid Council, 14-20th Feb. 2006. Padova, Italia. *Caesiana* 28: 121-126.
- SOUCHE R. & FABRE M., 2021.– *Ophrys de France, d'Occitanie, de Catalogne et de Corse*. Édition Sococor, Saint-Martin-de-Londres, 600 p.
- TRIPONEZ Y., ARRIGO N., PELLISSIER L., SCHATZ B. & ALVAREZ N., 2013.– Morphological, ecological and genetic aspects associated with endemism in the Fly Orchid group. *Mol. Ecol.* 2: 1431-1446.
- UICN France, FCBN, AFB & MNHN., 2018.– *La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre flore vasculaire de France métropolitaine*. Paris, France. 32 p.
- VALAT J.M., NICOLE M. & BORDES N., 2013.– L'*Ophrys* de l'Aveyron, une espèce du patrimoine floristique du Languedoc. *L'Orchidophile* 196: 51-56.
- VANDEN BERGHEN C., 1963.– Étude sur la végétation des Grands Causses du Massif central de France. *Mém. Soc. Roy. Bot. Bel.* vol. 1. 285 p., Annexes: 48 tableaux.
- VIROT R. & AYMONIN G., 1960.– Quelques remarques à propos de deux *Ophrys* critiques récoltés dans les Grands Causses. *Cah. Natural.* NS 16: 57-67.

LES MOTS POUR LE DIRE

- **Clade**: lignée évolutive, branche d'un arbre phylogénétique.
- **Causses**: plateau karstique fortement érodé caractéristique du sud et de l'ouest du Massif central. Proviend de l'occitan *Cauce*, issu du latin *calx*: la chaux (source wikipedia).
- **Caussenard**: qui est relatif aux causses.
- **Exsiccata**: spécimen desséché de plante conservé dans un herbier.
- **Labelle**: pétale supérieur, amené souvent en position inférieure par rotation de l'ovaire, chez les orchidaceae.
- **Néoendémique**: se dit d'une nouvelle espèce apparue à la suite d'un processus de spéciation lié à l'isolement géographique.
- **Nomen nudum**: désigne un nom de taxon invalide et ne pouvant servir de nom scientifique binominal, faute d'avoir été publié avec une description et/ou une illustration adéquate.
- **Phylogénétique**: relatif à la phylogénèse, branche de la génétique traitant des modifications génétiques au sein des espèces animales ou végétales.
- **Sympatrique**: se dit de deux espèces phylogénétiquement proches, vivant sur un même territoire, mais ne s'hybridant pas. La sympatrie est donc un mode de spéciation (de séparation évolutive des espèces), ayant lieu sans nécessité d'isolement.
- **Taxinomie**: science des classifications qui consiste à décrire et circonscrire en termes d'espèces les organismes vivants et à les organiser en catégories hiérarchisées appelées taxons.
- **Taxon**: entité conceptuelle qui regroupe tous les organismes vivants possédant en commun certains caractères taxinomiques ou diagnostiques bien définis.

LISTE DES TAXONS CITÉS

- Argogorytes fargeii* Shuckard 1837
Argogorytes mystaceus Linnaeus 1761
Andrena combinata Christ 1791
Anthobium Leach 1819
Camponotus ligniperda Latreille 1802
Centranthus lecoqii Jord. 1852
Cypripedium calceolus L. 1753
Ophrys aveyronensis (J.J.Wood) P.Delforge 1984
Ophrys aymoninii (Breistroffer) Buttler 1986
Ophrys brebissoni Aymonin in von Ramin 1981
nomen nudum
Ophrys catalaunica O.Danesch & E.Danesch 1972
Ophrys ficalhoana J.A.Guimarães 1887
Ophrys insectifera L. 1753
Ophrys insectifera nothosubsp. *tytecaana* P.Delforge 1983
Ophrys insectifera L. subsp. *aymoninii* Breistr. 1981
Ophrys litigiosa E.G.Camus 1896
Ophrys lutea Cavanilles 1753
Ophrys muscifera Huds. var. *bombifera* sensu Virot et Aymonin 1960
Ophrys muscifera Huds. var. *bombifera* (Breb.) Rchb.f. 1851
Ophrys myodes Jacq. var. *bombifera* Breb. 1825
Ophrys passionis Sennen 1926
Ophrys scolopax Cav. 1793
Ophrys speculum Link 1800
Ophrys subinsectifera Hermosilla & Sabando 1996
Ophrys virescens sensu P.Delforge non Philippe ex Grenier 1859
Ophrys xapicula J.C.Schmidt ex Rchb.f. nothosubsp. *fabrei* (Ch.Bernard) H.Baumann & Künkele 1986
Ophrys xfabrei Ch.Bernard 1983
Ophrys xytecaana (P.Delforge) P.Delforge 1989
Orchis pallens L. 1771
Pinguicula longifolia subsp. *caussensis* Casper 1966
Potentilla caulescens var. *cebennensis* (Siegfr. ex Debeaux) Kerguelen 1994
Sarcophaga sp. Meigen 1826
Saxifraga cebennensis Rouy & E.G.Camus 1901
Sterictiphora gastrica Klug 1814

LA RÉDACTION VOUS CONSEILLE

- Les orchidées des Causses et Cévennes, par R. DEJEAN, *L'Orchidophile* n° 13 (décembre 1973).
- Sortie dans les Grands Causses, par F. MERLE, *L'Orchidophile* n° 78 (octobre 1987).
- Gérard AYMONIN, un grand botaniste français, par C. AUPIC, *L'Orchidophile* n° 189 (juin 2011).